

INDAGACION ACERCA DE LAS RELACIONES ENTRE LA PRACTICA CIENTIFICA Y LOS MODELOS EPISTEMOLOGICOS

*Gladys E. Martinez de Tomba**

RESUMEN

El grupo ICEM abordó un trabajo que tuvo como objetivo caracterizar las metodologías y patrones epistemológicos subyacentes en los trabajos científicos desde un criterio eminentemente descriptivo. Para ello ha contado con la actividad implementada desde centros, institutos y grupos de la Universidad Nacional de Mar del Plata. El marco teórico se ha configurado teniendo en cuenta las propuestas epistemológicas de K. Popper, T. Kuhn, I. Lakatos y sus relaciones con la visión estandar de la ciencia, seleccionando los aspectos que guardan mayor relación con la práctica científica. Los datos fueron obtenidos mediante la técnica de “entrevista en profundidad“, según los parámetros correspondientes a los aspectos epistemológico-metodológicos que sirvieron de base al desarrollo del proyecto, tales como: factores que inciden en la organización de grupos de investigación y en la elección de tema, indicadores metodológicos, valoración de resultados, valores epistémicos, etc.. La etapa que este trabajo resume ha constituido una primera aproximación a cuestiones planteadas en torno a la función que los modelos epistemológicos cumplen en el análisis de la práctica científica, permitiendo además identificar un conjunto de cuestiones a tematizar desde la perspectiva epistemológica actual.

Palabras clave: Pautas Epistemologicas; Indicadores Metodologicos; Valores Epistemicos; Investigación Científica.

SCIENTIFIC INVESTIGATION AND EPISTEMOLOGICAL MODELS

The ICEM group has carried out a project which goal was the characterization of the methodological and epistemological patterns underlying scientific work, from a descriptive perspective. The searching activities of some centers, institutes and investigations groups of the Universidad Nacional de Mar del Plata were analyzed in order to achieve this aim. The theoretical frame was constructed on the basis of the epistemological proposals of K. Popper, T. Kuhn, I. Lakatos and their relations with the standard view of the science, selecting the aspects that keeps more relations with the scientific practice. The data were obtained employing the “deep interview” technique, according to the parameters corresponding to the epistemological-methodological aspects that constitute the basis of the project. These parameters

* Universidad Nacional de Mar del Plata. E-mail: gmtomba@mdp.edu.ar

include: factors that contribute to the organization of the investigation group and to the theme selection, methodological indicators, valuation of the results, epistemic values, etc.. This work resumes the first approximation to the questions about the function of the epistemological models in the analysis of the scientific practice and it allows us to state some questions to be analyzed from the present epistemological perspective.

Key Words: Epistemological Patterns; Methodological Indicators; Epistemic Values; Scientific Work.

INDAGACION ACERCA DE LAS RELACIONES ENTRE LA PRACTICA CIENTIFICA Y LOS MODELOS EPISTEMOLOGICOS

El grupo ICEM aborda desde su constitución un proyecto que tiene como objetivo general la caracterización de las metodologías y patrones epistemológicos que subyacen en los trabajos científicos. Con tal fin, se intenta elucidar las relaciones que puedan existir entre los modelos epistemológicos y la producción sistemática del conocimiento, desde un criterio eminentemente descriptivo. En una primera etapa de acercamiento a la práctica científica, se ha tomado como objeto de análisis la actividad desarrollada en Centros e Institutos y grupos de investigación de la Universidad Nacional de Mar del Plata, período 1993-1996. El objetivo inicial ha consistido en recabar información respecto a lo que el científico dice de su propia tarea en relación a cuestiones metodológicas y/o epistemológicas desde dos fuentes:

- a- los informes que presenta ante las estructuras institucionales pertinentes
- b- sus manifestaciones a través de una entrevista coloquial

Para el logro de este objetivo se cumplieron las actividades correspondientes a las principales etapas que describimos a continuación consistentes en:

- 1- Elaboración del marco teórico
- 2- Construcción del instrumento adecuado a la técnica elegida para la obtención de información
- 3- Recolección y análisis de datos.

1- MARCO TEORICO

La configuración del marco teórico se ha implementado teniendo en cuenta las propuestas epistemológicas de K. Popper, T. Kuhn e I. Lakatos y sus respectivas relaciones con la concepción estandar de la ciencia expresada en el marco del neopositivismo. De ellas se han seleccionado especialmente aquellos aspectos que guardan mayor relación con la práctica científica, sea en sentido normativo o descriptivo. En términos generales estas propuestas epistemológicas consideran que en el desarrollo de su actividad específica, los científicos se valen de metodologías sustentadoras de un con-

junto de principios y reglas que actúan a modo de criterios orientadores para evaluar los resultados de su actividad, en particular sus teorías y/o tomar decisiones respecto a las mismas. Las notables diferencias en la caracterización de estos criterios desde las epistemologías mencionadas; hacen que de cada una de ellas surja un perfil particular del científico respecto a su práctica cuyas notas más sobresalientes podrían sintetizarse de la siguiente manera. Para la **concepción estandar** expresada fundamentalmente por el neopositivismo, la puesta en práctica por parte del investigador del “método” constituye la garantía de científicidad de los resultados de su actividad; el método científico es el que garantiza el logro de rigurosidad, objetividad, precisión y avance en el conocimiento; en particular, la metodología inductiva justifica por sí misma los resultados de la investigación. El privilegio otorgado al dato empírico como fuente segura de información y criterio de confirmación o verificación, hace que los procesos de observación, experimentación, etc. además de la atención a las relaciones lógicas de sus enunciados se constituyan en el soporte de la toma de decisiones respecto a la valoración de sus hipótesis y/o teorías. Para K. Popper, las reglas metodológicas son la expresión operativa de principios epistémicos según los cuales el científico toma decisiones respecto a los enunciados que constituyen su teoría con el fin de maximizar la posibilidad de aceptar hipótesis que conduzcan a la verosimilitud y minimizar el riesgo de aceptar hipótesis falsas. En estas reglas se exalta la actitud crítica con la que el científico aborda las actividades propias de su práctica consistentes en: la definición precisa del problema, propuesta de hipótesis alternativas que deben ser puestas a prueba contando de antemano con criterios de refutación mediante el diseño de test severos. Debe aceptar sólo enunciados contrastables intersubjetivamente pero no proteger a ningún enunciado de la falsación valiéndose de estrategias convencionalistas para salvar una teoría tales como: introducción de hipótesis ad-hoc, modificación de definiciones o bien atribuir al investigador las causas del desastre. Un buen criterio para fundamentar la preferencia de los enunciados es la simplicidad. Estos aspectos se reflejan en el modelo de presentación de informes que Popper compara con el correspondiente a una concepción inductivista de la actividad científica:

MODELO DE INFORME	
INDUCTIVISTA	POPPERIANO
1-Explicación de la preparación para la observación y/o disposiciones experimentales 2-Descripción de los resultados del experimento 3-Informe de repeticiones del experimento con valoración de fiabilidad de resultados o errores probables (estadística) Opativas: 4-Comparación con otros resultados 5-Sugerencias para el futuro 6-Formulación de hipótesis sugeridas por datos experimentales	1-Exposición del problema- Situación del problema 2-Detalle de hipótesis pertinente 3-Enunciados más específicos de la hipótesis a contrastar 4-Descripción de experimentos y resultados 5-Evaluación de la situación 6-Sugerencias

En la caracterización de la “ciencia normal”, T. Kuhn señala que la actividad del científico se ajusta al esquema conceptual de la comunidad científica a la que pertenece con la que comparte la vigencia de leyes, generalizaciones, modelos, valores, situaciones problemáticas, etc. ; otorga relevancia al consenso que pueda lograr con sus resultados. La atención y preocupación del investigador se concentra especialmente en “resolver rompecabezas” desarrollando especialmente: el incremento de la exactitud y alcance de la información sobre determinados hechos significativos, observaciones y experimentos en variadas condiciones; el aumento de la precisión mediante la implementación, ajuste, adaptación. etc. de técnicas e instrumentos; la búsqueda de los modos más adecuados para lograr que el acuerdo de la naturaleza con la teoría sea cada vez mayor mediante el ajuste de situaciones fácticas; la aplicación de los ajustes convenientes para adaptar la teoría a los hechos. Para ello, sigue las reglas que constituyen una “red de compromisos” adquiridos mediante el ejercicio de su aplicación concreta sin que se requiera su formulación explícita. I. Lakatos aporta una imagen de científico que confía en la teoría en la que trabaja aceptando el carácter instrumental del método; estima que la confirmación empírica es necesaria pero puede no ser inmediata debilitando el papel de la refutación ya que no es posible refutar o confirmar una teoría de un modo absoluto; lo importante en la tarea científica es anticipar hechos y predicciones y es posible admitir el recurso de hipótesis ad-hoc bajo ciertas condiciones. Estas caracterizaciones se tienen en cuenta en la interpretación de los datos.

2- OBTENCION DE DATOS

El tipo de datos primarios requeridos ha orientado la búsqueda hacia las dos fuentes de información ya mencionadas; en consecuencia, se ha procedido al análisis de los informes y la implementación de la “entrevista en profundidad”. Para ello se ha elaborado una guía teniendo en cuenta los parámetros correspondientes a los aspectos epistemológico-metodológicos que sirvieron de base al desarrollo del proyecto apuntando a los siguientes items:

A-Formación del investigador

B-Factores que inciden en:

-integración de grupos de investigación

-elección de tema o problema

C-Indicadores Metodológicos

D-Valoración de resultados

E- Emergencia de valores y /o pautas de carácter epistemológico

F-Comparación entre informes y proceso descripto.

El instrumento utilizado para la entrevista en profundidad consistió en la siguiente guía que fue aplicada a siete investigadores seleccionados teniendo en cuenta:

-el carácter de integrante de grupos de investigación reconocidos por la Universidad de Mar del Plata.

-con una trayectoria mínima de cuatro años en la actividad de investigación
-representar diferentes áreas del conocimiento (Biología, Química, Ciencias Agrarias, Antropología, Arquitectura y Letras)

GUIA DE ENTREVISTA

Nombre

Formación de grado y posgrado

Tema:

- motivos de elección

Problema:

-cuestión que se constituyó en punto de partida para la investigación

-forma en que llegó a su delimitación

-sugerencias o influencias

Objetivos de la investigación

Importancia:

-criterios para determinar su importancia

-factores que influyeron

Equipo de investigación:

- motivos para la integración o formación del equipo

-criterior para la toma de decisiones

Metodología:

-objetivos

-variables- hipótesis

-diseño

-obtención de datos-observación

-control

-criterios de aceptación o rechazo de resultados

-importancia otorgada a la estadística

-informes

Relación de los resultados con la realidad:

- modos de aproximación

-instrumentos

-manipulación

Valores epistémicos:

- importancia otorgada a precisión-consistencia-simplicidad-feracidad-alcance

Relación del proyecto:

- con otras instituciones

-dependencia temática o metodológica

3-ANÁLISIS DE DATOS

Para el análisis de los datos obtenidos se ha utilizado el programa NUDIST. El mismo permite la organización de los conceptos y sus dimensiones en una estructura nodal en la que es posible identificar los aspectos que resultan de interés a los investigadores y sobre los cuales se expresan. La estructura resultante se representa en el gráfico que acompaña (GRAFICO 1); desde ella se han seleccionado para el análisis los textos de las entrevistas de cada uno de los nodos con los que se han elaborado los cuadros correspondientes.

NODO I: ASPECTOS PERSONALES (CUADRO N° 1)

Estos datos están relacionado con aspectos personales del investigador como lo son su formación de grado-posgrado además de sus decisiones respecto al tema sobre el que trabaja y a su participación en un grupo. Los datos obtenidos en relación a estas cuestiones han sido volcados en el cuadro N° 1.

- FORMACION DE GRADO Y POSGRADO

Cinco de los entrevistados son egresados de la UNMDP, uno de la UBA y uno de la UNLP, cuatro de ellos cuentan con formación de posgrado, especialmente el grado de Doctor obtenido en Universidades Nacionales de Buenos Aires (UBA), Mar del Plata (UNMDP), La Plata (UNLP), Argentina y Univ. de Iowa, (Estados Unidos). Tres de ellos han obtenido becas para estudios de posgrado en el exterior.

- ELECCION DE TEMA

La decisión respecto a la elección del tema o problema a investigar tiene que ver con factores de orden diverso que podemos agrupar en dos categorías: los que surgen por razones científicas o académicas y aquellos que están relacionados a aspectos extra-científicos (o académicos); responden al siguiente detalle:

-Motivos científicos o académicos: se mencionan expresamente los siguientes:

- . interés por el tema a partir de la actividad docente o de trabajo de investigación anterior.

- .originalidad y posibilidad de aportar nuevos conocimientos

- .por razones metodológicas

-Motivos extra-científicos

- .aportes al sistema de producción de la zona

- .posibilidad de acceder a la pertenencia a un grupo

- .existencia de infraestructuras

- .disponibilidad de apoyo económico

- .existencia de un director en algún área determinada

Cabe señalar que si bien hay áreas en la Universidad Nacional de Mar del Plata en las que se han desarrollado Centros y/o Institutos con suficiente trayectoria

GRAFICO Nº 1 : SISTEMA DE NODOS

como para definir sus problemas o campos de investigación por determinadas razones (suponemos que preponderantemente científicas), las mismas no son suficientes para integrar los recursos humanos disponibles y dispuestos a dedicar sus esfuerzos a las actividades de investigación.

Desde la perspectiva del egresado o estudiante avanzado, su decisión respecto al tema depende fundamentalmente de la posibilidad de contar con un director que guíe su trabajo.

No aparece por parte de la Universidad, una clara política que fije líneas prioritarias que puedan orientar a los investigadores. La obtención de becas es uno de los estímulos más significativos para dedicarse a la investigación, en tal sentido, es muy importante la función que cumplen organismos como CONICET, ANTORCHAS, etc. que propician el desarrollo y perfeccionamiento de la tarea de investigación.

-INTEGRACION DEL GRUPO

De un modo análogo a la cuestión anterior, la decisión de integrar u organizar un grupo de investigación responde a factores que también pueden dividirse en las dos categorías utilizadas en el nodo II es decir, factores científicos y extra-científicos. Los motivos mencionados por los investigadores son fuertemente coincidentes con los que aparecen en la elección del tema y consisten en:

-Motivos relacionados con la ciencia o disciplina:

- . un descubrimiento azaroso (la cueva Tixi)
- . identificación de problemas en la disciplina en la que ejerce docencia que han despertado su interés , inicialmente individual.
- . requerimientos interdisciplinarios

-Motivos extra-científicos.

- . posibilidad de contar con un director
- . disponibilidad de infraestructura (instrumentos, equipos, bibliografía)
- . posibilidad de conseguir recursos económicos

También en este caso importa señalar las diferencias entre investigadores y/ o grupos insertos en Centros o Institutos que ya marcan una tradición en la investigación en el ámbito universitario local y aquellos que tienen poco tiempo de trabajo; los primeros cuentan con la infraestructura que favorece significativamente su accionar.

La formación de grupos está ligada a la existencia de subsidios de organismos nacionales, internacionales y en algunos casos privados, que proporcionan fondos 'para la investigación aplicada; también se cuenta entre estos apoyos convenios firmados entre Universidad y empresas privadas que pueden proveer fondos para proyectos específicos.

NODO II: METODOLOGIA (CUADRO Nº 2)

Partimos del concepto de metodología como el conjunto de procedimientos que permiten valorar una hipótesis; en ella se incluyen las secuencias de orden temporal, lógico, analítico, que conducen a la elaboración de un diseño, es decir, a la planificación de una estrategia que permita establecer enunciados que sostienen relaciones entre variables; las técnicas, específicas para cada campo disciplinar, juegan un papel central en la obtención de datos. Como dimensiones significativas para nuestro punto de vista hemos incluido las instancias referidas a la determinación del problema y preguntas, la elaboración de hipótesis y objetivos y la caracterización o indicador del método.

-Problema- Pregunta

Encontramos diferentes matices respecto a la valoración del problema desde el punto de vista metodológico:

-Para los investigadores pertenecientes al campo de las ciencias naturales, la determinación del problema con claridad y precisión es crucial para el desarrollo del proyecto; esta instancia constituye no solamente un punto de partida sino la condición para lograr la formulación adecuada de la pregunta, la identificación de las variables pertinentes que sustentará la elaboración de hipótesis y objetivos, la selección del diseño metodológico, etc.

-Desde del área social, la apertura de problemas implica la determinación de campos fructíferos para la tarea de investigación; su identificación posibilita la formulación de cuestionamientos que son más valiosos para la práctica científica que las mismas respuestas.

-Desde proyectos interdisciplinarios, la configuración del problema es la que posibilita y justifica el carácter de la tarea ya que hace de ella una auténtica integración y no una sumatoria de aportes diversos.

En términos generales, se registra una gran preocupación, en el abordaje de los problemas, por su delimitación y demarcación; la formulación de las preguntas correctas implica la identificación de las variables correctas y la elección de la metodología apropiada. El problema surge a través de la observación y comparación; si logra encontrar variables no contempladas con anterioridad, se garantiza la originalidad del trabajo y posibilidades de aceptación para su publicación.

Cabe señalar que las variables aparecen como dadas, y el investigador se describe en un rol pasivo, ajeno a la construcción del conocimiento; la realidad es exterior, está dada, y él trata de descubrir las relaciones.

Hipótesis

La referencia a la importancia de la hipótesis aparece menos enfática. En la descripción del investigador, las hipótesis y los objetivos surgen a partir de la etapa exploratoria, que es en la que emerge el problema. Resulta interesante destacar la coincidencia en cuanto a la devaluación de la hipótesis como enunciado fundamental que guía la investigación. Más aún, la hipótesis se formula a partir de

un momento exploratorio, de la observación; en consecuencia, una investigación de carácter descriptivo puede implementarse sin hipótesis.

Es decir que la hipótesis parece más bien limitar las potencialidades de la investigación que proveer de un andamiaje intelectual. No obstante, se señala que debe ser bien concreta, precisa y contar con un sólido fundamento empírico, aunque se le reconoce un carácter puramente tentativo, no intenta aportar respuestas definitivas “a veces su rechazo puede ser más interesante que su aceptación”.

-Finalidad

Consideramos a la finalidad como la meta última que el trabajo tiende a alcanzar y que puede aparecer también con la denominación de “objetivo”. En este sentido aparece en los comentarios de los investigadores una amplia gama que está fuertemente relacionada con la disciplina en cuestión.

Desde el campo de las ciencias naturales, se hace franca referencia a la finalidad descriptiva y explicativa que incluye una jerarquización respecto a lo estimulante del trabajo y/o a la valoración del aporte de la explicación sobre la descripción.

Otro tipo de finalidad común a las disciplinas sociales y naturales tiene que ver con la de lograr la construcción de modelos que permitirían extender los resultados de la investigación a otras cuestiones o campos.

Desde otro enfoque en cambio, se deja de lado o aún se desvaloriza el intento de “dar explicaciones” (desde una actitud expresamente anti-positivista) para destacar la importancia de ofrecer “lecturas de la realidad” que favorezca la comprensión de la misma.

Es importante señalar que el investigador estima que su intervención a través de la práctica científica, en última instancia responde a la necesidad de conocer y con ello, lograr nuevos y originales aportes al campo de su ciencia.

Estimamos que las más significativas cuestiones que atañen a la finalidad de la práctica científica está claramente presente en la visión del científico aunque la valoración de las mismas depende de la implícita (o explícita) concepción epistemológica asumida.

-Método

La elección del método refleja los criterios expresados en reglas que el científico aplica para evaluar sus hipótesis. Tales criterios garantizan el carácter racional y objetivo de tal evaluación y contienen explícita o implícitamente pautas epistemológicas que los fundamentan. Los investigadores hacen referencia directa o indirectamente a los modelos inductivo, estadístico y experimental. Desde otro criterio clasificatorio, se menciona el uso de métodos cuantitativos y cualitativos.

Sin duda, para los investigadores, la garantía de un soporte objetivo, riguroso (confiable ante la comunidad científica que se manifiesta en las publicaciones) gira alrededor de dos ejes fundamentales, el dato empírico obtenido mediante la observación y experimentación y la aplicación de procedimientos y/o pruebas de validez estadística.

NODO III: MARCO TEORICO Y MANEJO DE DATOS (CUADRO N° 3)

-MARCO TEORICO

Entendemos por marco teórico al conjunto de teorías o hipótesis conocidas hasta el momento y aceptadas por la comunidad científica desde las cuales es posible deducir directa o indirectamente los enunciados y/o hipótesis que constituyen el trabajo que el investigador está realizando. En este sentido, es muy escasa la referencia que los investigadores han realizado a este aspecto particularmente teórico de su actividad. El silencio puede ser interpretado, desde una perspectiva kuhniiana, como la aceptación acrítica de parte del científico de los supuestos de los que parte como “estado actual de la cuestión” ya que, según observa uno de ellos “las grandes teorías están allá arriba, no hay nada nuevo al respecto”

-MANEJO DE DATOS

Los datos constituyen la base empírica que adquieren su importancia metodológica (y epistemológica) en cuanto constituyen uno de los ejes del soporte objetivo de sus hipótesis; el investigador adopta múltiples recaudos para su obtención y tratamiento. Es en esta dimensión en la que pueden identificarse los valores epistémicos que el investigador jerarquiza y que sirven de criterios reguladores de su práctica. Estos valores forman parte de la formación metodológica y no siempre son formulados expresamente. Entre ellos, los investigadores han hecho especial referencia a los siguientes:

-Objetividad: se reconoce que hay una tendencia a querer ver en la realidad “lo que uno quiere ver” tratando de obtener resultados favorables; la experiencia en la práctica alerta sobre la necesidad de “cuidar” y no intentar “masajear los datos”. La repetibilidad, condición del dato empírico, es el recurso adecuado ante la duda, pero ella también tiene sus límites..

El investigador del área de las ciencias sociales tiene particular preocupación por mantener la referencia a lo empírico expresado de un modo particular en las realidades con las que él trabaja, por ejemplo los “índices textuales” y manifiesta el convencimiento de que el soporte empírico otorga seriedad y rigurosidad al trabajo.

-Precisión: el investigador manifiesta ser conciente de que la precisión absoluta en los resultados, aún expresados cuantitativamente, es imposible. Hay una serie de condicionantes que relativizan el significado de los datos y que no puede resolverse, aunque sí atenuarse con el número de muestras que los garanticen. No obstante, la tendencia es acercarse lo más posible a la exactitud y, sin duda, el recurso a procedimientos cuantitativos y particularmente a modelos estadísticos con el control de las pruebas de significación parece ser el camino seleccionado con más frecuencia

-Control: en los diseños de investigación las cuestiones referidas al control revisten la máxima importancia al constituir un requerimiento esencial para el adecuado manejo de las variables intervinientes en el fenómeno a considerar. En

las entrevistas realizadas se observa que los investigadores tienen distintos criterios en el momento de jerarquizar las diferentes instancias metodológicas. Hay quienes le otorgan al control un valor destacadísimo ya que entienden que de él depende la posibilidad de que un experimento sea aceptado como científico. Este criterio se basa en que el control está ligado a la validez, es decir, al reconocimiento cierto de que han sido respetados los procedimientos que conducen a la generación de conocimiento. Otros investigadores no expresan mayor preocupación por los aspectos referidos al diseño y control ya que enfatizan aquellas instancias referidas a problemas bibliográficos o a cuestiones teóricas que no involucran compromiso con búsquedas empíricas que impliquen un serio control de variables y de procedimientos. El esfuerzo se centra mayormente en la teorización. También se registran posiciones que centran la problemática en las técnicas utilizadas; en estos casos las variables surgen como consecuencia del esfuerzo sistemático concentrado en la aplicación de determinadas técnicas intentando superar por este medio el paradigma metodológico positivista.

NODO IV: OBSERVACIONES CRITICAS (CUADRO N° 4)

En relación a los informes enemos en cuenta que la consideración de los informes de los científicos relativos a sus respectivos trabajos pone en evidencia que responden a pautas preestablecidas por un formulario tipo adoptado por la institución pertinente. A pesar de algunas diferencias adoptadas por cada institución, las pautas se asemejan significativamente al modelo del informe popperiano ya caracterizado y resulta más adecuado a las instancias metodológicas de las ciencias naturales o “ciencias duras”

Las expresiones críticas de los investigadores hacen referencia a los siguientes aspectos:

-la práctica real de sus actividades en la implementación de la investigación es diferente en secuencia, ritmo, prioridad etc. a las pautas establecidas en los formularios, lo que obliga a elaborar una reconstrucción de la tarea según los criterios impuestos por los mismos.

-en muchos casos, especialmente en área de ciencias sociales, debe forzarse el discurso para responder a pautas que parecen ser más adecuadas a las instancias de la investigación en ciencias naturales.

-aún en el caso de las ciencias naturales, el informe de un mismo proyecto debe adecuarse a las exigencias formales de las diferentes instituciones.

Si tenemos en cuenta que el informe final, de avance o presentación, es fundamental para la evaluación, para la obtención de subsidios y aún para la misma permanencia del investigador y/o su proyecto en el sistema, estimamos que la inadecuación entre la práctica científica y los requerimientos para informar al respecto a las autoridades desde las que se ejerce diferentes tipos de controles sobre las mismas, no tiene escaso significado.

-Otras observaciones

Los investigadores aportan otras consideraciones de carácter crítico referidas fundamentalmente a:

-La formación del científico: se destaca la necesidad de una mejor preparación para el análisis crítico y la argumentación.

-La toma de conciencia de que el camino de la investigación conduce frecuentemente a resultados no esperados y aún negativos, aunque siempre se buscan resultados favorables

-La tendencia al exitismo que se adopta para la valoración de resultados y su publicación

-La relevancia de la elaboración de conjeturas transgresoras como expresión de creatividad.

-La falta de una política institucional (y nacional) en materia de investigación.

-El convencimiento de que los resultados, aún expresados cuantitativamente no son nunca absolutos sino relativos a diversos condicionantes (instrumentales, metodológicos, humanos, etc.).

-La importancia de la actitud del científico en orden a las condiciones que debe cumplimentar el método científico (conincidentes con los valores epistémicos y éticos).

CONCLUSIONES

Es conveniente tener en cuenta que las propuestas epistemológicas consideradas en el marco teórico incluyen tesis referidas a lo que podríamos denominar nivel “macro” de la ciencia, es decir, al gran cuerpo de las teorías más significativas que desde cada una de las diferentes disciplinas, han logrado unificar, sistematizar e integrar el cuerpo de conocimiento que la comunidad científica reconoce como propio; en consecuencia, en el tipo de investigación implementada no encontramos una relación significativa entre esas propuestas filosóficas y los datos obtenidos; entendemos que estas cuestiones requieren otro tipo de abordaje. Pero también consideramos que desde esos grandes lineamientos es posible reflejar directa o indirectamente criterios, pautas o inclusive reglas que orienten para lograr una mayor comprensión de las particularidades de la práctica científica en lo que podríamos denominar un nivel “micro”. En este convencimiento se ha fundado la indagación realizada cuyo carácter exploratorio ha alcanzado solamente una instancia inicial: la de atender a lo que el científico “dice que hace” en sus informes y en su relato, en vistas a definir caminos que permitan profundizar este acercamiento. Con este criterio, podemos señalar los siguientes apreciaciones:

A- Rasgos de carácter general

a- Lo que el investigador informa respecto a su actividad es la resultante de una reconstrucción de carácter marcadamente metodológico de ciertas instancias de su trabajo. Las pautas para tal reconstrucción reflejan los criterios aceptados

por la comunidad científica y están ya establecidas o impuestos por las instituciones nacionales o internacionales que desde la promoción o el control, se relacionan con la actividad científica. Como ya se ha señalado es posible reconocer las coincidencias de esas pautas con los criterios popperianos respecto a la determinación de los aspectos relevantes de la actividad de investigación, la secuencia de etapas, la valoración de resultados, etc. Esto puede observarse en la estructura del modelo de informe propuesto por Popper con los formularios establecidos para los informes científicos, la presentación de proyectos y las publicaciones.

b-En el relato del científico respecto a su tarea aparece un ordenamiento semejante; se destaca especialmente la relevancia que otorga a la identificación del problema y configuración de la pregunta como instancias decisivas en el proceso, rasgo asimilable también a la epistemología de Popper aunque es compartido por los neo-positivistas en la etapa en que se privilegia el modelo hipotético-decutivo.

-Sin embargo, no hay muestras de que el investigador ponga en práctica el criterio refutacionista popperiano ya que si bien admite la importancia de los resultados negativos como instancias de aprendizaje, su preocupación se orienta hacia la confirmación de sus hipótesis; más aún ese también parece ser el criterio de la comunidad científica ya que es difícil que se publique un trabajo cuya hipótesis haya sido refutada.

c-No aparece en las manifestaciones de los entrevistados una actitud crítica respecto a los grandes marcos teóricos, a los que prácticamente no hace referencia. En este aspecto, el relato parece corresponder más bien a la descripción kuhniiana del período de ciencia normal, en el que el investigador “sigue las reglas”. Refuerza esta impresión la emergencia de la preocupación por los valores epistémicos tales como: objetividad, precisión, control, repetibilidad e intersubjetividad. Estos aspectos aparecen como condicionantes determinantes de la calidad del trabajo y confiabilidad de los resultados.

-El recurso a hipótesis ad-hoc no parece generar inquietud ya que interesa especialmente lograr “buenos resultados”. Esta preocupación se refleja en la implementación de diseños y/o instrumentos adecuados para mejorar la precisión, el control etc. Estos aspectos permiten identificar los rasgos que describe Lakatos.

B- Indicadores metodológicos:

-Quizá el eje principal del relato del investigador tiene que ver especialmente con cuestiones metodológicas. Se mencionan expresamente los métodos típicos (inductivo, estadísticos, deducción) y diseños (cuantitativos, cualitativos, modelos) aunque cabe señalar que ninguno de los entrevistados menciona al “método hipotético-deductivo”, tan caro a la perspectiva epistemológica.

Se ponen en evidencia las diferentes actitudes respecto a cuestiones metodológicas tales como elaboración del diseño, su puesta en marcha, así como la implementación de los controles aplicables a todos los componentes del diseño; sin duda el cumplimiento de estas instancias constituye la garantía de validez de los

logros que puedan alcanzarse. Podríamos sostener, en este sentido, que se otorga menor importancia al diseño en aquellos estudios de carácter exploratorio.

C-Pautas epistemológicas:

A diferencia de los aspectos metodológicos que tienen permanente presencia en los comentarios de los investigadores, las cuestiones epistemológicas no se explicitan. En los temas instalados para el diálogo de la entrevista las sugerencias hacia aspectos epistemológicos no generan interés de parte del investigador. No obstante, de un modo indirecto podemos detectar por lo menos dos cuestiones que pertenecen particularmente al ámbito epistemológico que aparecen indirectamente involucradas en las consideraciones analizadas:

- el tema de la relación teoría - mundo

- los criterios de aceptación o rechazo de hipótesis o teorías desde la instancia del testeo empírico.

Respecto al primero se perciben rasgos que se acercan a una actitud tendiente al realismo, especialmente cuando se hace referencia a la independencia de los fenómenos en relación al observador: “los fenómenos están ahí”.

En el segundo aspecto, atañe a cuestiones de neto carácter epistemológico ya que tienen que ver con indagar sobre el criterio que asume el científico, (y que no se explicita) para aceptar o rechazar los resultados obtenidos en su investigación. Tiene en cuenta para ello solamente la evidencia empírica? Se sustenta más bien en los indicadores de significado estadístico? Son aspectos que se tematizan actualmente en el análisis epistemológico del “testeo empírico” dando lugar a interesantes discusiones que han reactualizado el significado del experimento y el rol de la observación como fundamento de aceptación de resultados e, indirectamente, de la actitud realista o antirealista de científicos y filósofos.

La importancia de estas cuestiones hace que sean tenidas en cuenta para una etapa posterior de investigación en la que, además, intentaremos un acercamiento a lo que el científico “hace” desde los parámetros que hemos podido identificar en lo que el científico “dice que hace”.

CUADRO Nº 1 NODO I. ASPECTOS PERSONALES

INVESTIGADOR	FORMACION DE GRADO	FORMACION POSGRADO	ELECCION DEL TEMA	ORGANIZACION DEL GRUPO
I Fernando ANDRADE	Ingeniero Agrónomo UBA	Maestría Iowa-USA Doctorado en Fisiología de Cultivos Iowa-USA -becas	-Al llegar a Balcarce con más razón me doy cuenta que tengo que tratar temas a otro nivel de profundidad. -Tengo que darle al tema originalidad, qué aporta de nuevo al conocimiento (...) pero a su vez que respuesta concreta puedo armar para mejorar la producción, que sea mayor o más eficiente.	-Lo que pasa es que mi grupo es muy cambiante porque vienen algunos becarios y tesisistas y después se van. Somos nosotros tres más el grupo de tesisistas que te nombré; cuatro que están entrando y tres que están saliendo.
II Jorge MARCAN- GELI	Licenciado en Biología UNMDP	Doctor en Biología UNMDP	-El problema es que el ácaro funciona como una garrapata, es muy grande para el tamaño de la abeja, entonces provoca deformidades. Las pérdidas que han tenido los apicultores son muy grandes porque no hay tratamiento ciento por ciento.	-El grupo lo formamos ocho, más o menos todos de la misma edad porque llegó el director, apareció una cabeza y entonces se fue formando el grupo
III Diana MAZZANTI	Licenciada en Antropología UNMDP		-Tive la suerte de hallar, (de) iniciarme con un yacimiento formidable, la cueva Tixi; eso pasa muy pocas veces (...) fue azaroso, es lo que metodológicamente no entra en el rigor pero es así.	-En la conformación de nuestro grupo de investigación hemos podido trabajar juntos un grupo de especialistas de distintas disciplinas, y esto ha hecho crecer mucho los resultados. La interdisciplinariedad es la base de nuestro trabajo.
IV Laura SCARANO	Licenciada en Letras UNMDP	Doctora en Letras UBA -becas	-Me interesó (la poesía social antifranquista en España en época de la dictadura) porque toda la crítica que se hacía era muy ideologizada, no (fundada) en una crítica científica, o ver cómo funcionaba ese discurso, cómo emergía de la cultura ese discurso contestatario, más allá de las batallas políticas...era una mirada muy revisionista (...) y me atrajo el tema por la pobreza de la crítica existente.	-El grupo se fue formando a partir de una dialéctica de gente que se acercaba, y quizá yo soy una persona que me acerco a la gente que me interesa. Y a partir de las propuestas de becas fue generándose el grupo. Las becas generaron, es la única posibilidad laboral
V Elena CUARTAS	Licenciada en Biología UNMDP		-El tema me gustaba a partir de la asignatura y era el tema en el cual yo podía unirme a otras personas para formar un grupo	-Es un grupo chico, lo que la Universidad llama, pone en categoría de formación. El problema es que al ser un grupo chico no tenés mucho soporte económico. Como no tenés soporte económico, no podés desarrollar actividades que te lleven a agrandarte.
VI Fernando CACOPAR DO	Arquitecto UNMDP		-Por la necesidad de abordar en forma conjunta la historia de la ciudad. La ciudad es por sí un objeto de estudio interdisciplinario y hasta ese momento ha sido abordado interdisciplinariamente pero como una suma.	-La integración del grupo nace de la necesidad, en el momento de hacer un trabajo de este tipo.-Somos siete personas. Hemos logrado acuerdos epistemológicos alrededor del concepto de cultura. -Toda la cuestión de los casilleros disciplinarios en este tipo de cosas están disueltos; yo diría investigadores que van transitando por distintas disciplinas para tener una perspectiva más abierta.
VII Analía CAVALIERI	Licenciada en Química UNLP	Doctora en Química UNLP -becas	-Normalmente me resisto a hacer los ensayos de "prueba-error" a los que se recurre siempre (...) este era un tema muy interesante porque era una cuestión que sería importante resolver	-Hay grupos constituidos desde mucho tiempo con una trayectoria en una línea, entonces están bien definidos o bien detectados los problemas en los cuales uno se podría ir metiendo.

CUADRO Nº 2: NODO II.- METODOLOGÍA

INV.	PROBLEMAS-PREGUNTAS	HIPOTESIS	FINALIDAD	METODO
I	<p>(...) tratamos de ponernos de acuerdo cuál va a ser la pregunta concreta, tratar de identificarla lo mejor posible, si no después se pagan las consecuencias. (...) lo que hay que tratar de hacer es acotar lo más posible la pregunta, tratar de sacar las variables que uno no quiere analizar.</p>	<p>-A partir de los resultados de trabajos exploratorios comenzaron a surgir los objetivos y las hipótesis, a través de la observación. -De los primeros ensayos exploratorios surgen cosas que necesitan una explicación. En base a eso formulamos los objetivos que básicamente es entender cómo esas variables inciden (...). Tratando de formular hipótesis. Y ahí sí, bien concretas y bien precisas. -Si uno encuentra que tiene que rechazar la hipótesis puede ser más interesante que aceptarla</p>	<p>-Básicamente deseo conocer -El énfasis se pone, por lo menos en lo que hago, en la originalidad de la investigación - Lo nuestro tiene mucho de descriptivo pero nos ponemos muy contentos cuando podemos llegar a explicar algo o por lo menos a establecer alguna posible relación causal</p>	<p>(...) tratar de sacar las variables que uno quiere analizar, elegir la metodología más apropiada para esa pregunta bien concreta y ahí es donde uno busca ya el ajuste metodológico. -Después se da cuenta que no consideró en la pregunta inicial otras variables (...). Y surge el problema, de una línea surgen nuevos temas, nuevas aproximaciones para confirmar lo que con otra metodología cuestionable uno observó. -En la naturaleza las variables son re-cambiantes, para mantenerlas relativamente constantes el investigador tiene que usar su imaginación para realizar un diseño que contemple las variaciones de esas variables. -La aplicación de la Estadística es cada vez más fuerte y más rigurosa en lo que es la Biología. - pero fundamentar ese cambio con lo regional, es decir, articular con los datos o con los fundamentos empíricos que tenemos acá. Estamos en un momento muy inductivo -Trabajamos por lo menos en algunas instancias con métodos estadísticos (...) el análisis lisis cuantitativo es fundamental</p>
II			<p>-Uno describe, es un trabajo tedioso, muy largo, que es necesario. Pero lo que a nosotros nos gusta más hacer es la otra parte, tratar de ver qué es lo que está pasando. -Empezamos siendo el único centro del país que estudiaba este tema.</p>	
III	<p>Desde Tixi se abrieron muchísimos problemas. -Hay todo un torbellino de dudas y búsquedas</p>	<p>-Nos estamos enriqueciendo mucho respecto a pensar con mucho fundamento empírico, muchísimo. Al tiempo en que me da miedo construir hipótesis si no tengo fundamento no? -Hay un juego permanente entre lo general y lo particular. En el momento de la descripción también somos nosotros los que generamos las hipótesis.</p>	<p>-Lo que intentamos es explicar algunos aspectos de los primeros pobladores y de las secuencias de cambio cultural a lo largo de estos diez mil años. - Creo que tenemos que construir modelos desde aspectos teóricos que nos permitan comprender el cambio social...</p>	
IV	<p>El intento tampoco es dar respuestas porque la productividad discursiva es tan amplia. la cosa es saber cada vez hacer me jores cuestionamientos y no dar respuesta</p>	<p>-Se tiende a ciertas hipótesis, uno se acerca o aleja de ellas, no como respuestas definitivas o estructuradas.</p>	<p>Este funcionamiento de modelos, este entender las estructuras desde los problemas tiene dos objetivos: el descriptivo, ver cómo el hombre se expresa en determinadas épocas culturales y ver qué problemas tienen esas estructuras</p>	

V			<p>-El fin último sería conocer bien los mecanismos de la moneda. Fundamentalmente por- que amplía el campo de conocimiento y provee de un buen modelo que puede trasladarse a otros grupos (que tienen interés económico)</p> <p>-En el hemisferio sur y en la Argentina específicamente no lo hizo nadie.</p>	<p>-(el trabajo) es descriptivo ...mada más te limitas a describir lo que pasa.</p>
VI	<p>-Para mí, lo elemental, hay problemas: o sea que tenemos un problema y una de las maneras que a mí me da resultado en el trabajo interdisciplinario es trabajar sobre problemas comunes.</p> <p>-Yo creo que en el transcurso de la investigación surgieron muchas pre- guntas y terminó también con algunas respuestas y con preguntas nuevas .</p>	<p>-Los objetivos se clarifican en el tránsito del trabajo.</p> <p>-No creo demasiado en el ideal de objetivos muy claramente percibidos, muy lineal, no?</p>	<p>-Hemos construido una base empírica bastante sólida, de manera de confrontar cada lectura con fuentes diversas .</p> <p>-(...)ante las múltiples dimensiones y la complejidad que tiene lo urbano, una explicación sonaría como demasiado dogmático no? no sería lo explicativo o lo predictivo, yo creo que son lecturas-</p> <p>-Trabajamos lo cualitativo y lo cuantitativo indistintamente</p>	<p>-Personalmente me resisto a hacer los ensayos de "prueba y error" a los que se recurre siem- pre, y recurrir a la experiencia para resolver los problemas.</p>
VII			<p>-Si el resultado no sale, es al revés: bueno, qué obtuve? el objetivo es "encontrar ma- teriales densos", como a nosotros nos salen porosos decimos: "el objetivo es encontrar materiales porosos"</p>	

CUADRO Nº 3.-NODO III: DATOS Y TEORÍA

INV	DATOS		MARCO TEORICO
	OBJETIVIDAD	PRECISION	
I	<p>-Hay que tener mucho cuidado con el tema de modificar los datos, porque uno, si hace demasiado eso termina mostrando lo que quería y es ciego. Aunque involuntariamente a veces es ciego ante la realidad que se te está presentando, y vos no la querés ver, vos querés que des como querés que de.</p> <p>-La hipótesis dice que se va a mantener y nos encontramos con que no se mantiene (...)es tan bueno lo uno como lo otro. Lo importante es ver si la metodología que se aplicó es buena como para concluir seguro.</p>	<p>-Artificialmente (puedo) generar variación en la variable que quiero medir para generar esos tratamientos y tener los contrarrestos y estudiarlos.</p> <p>-Entonces yo tengo una idea a través de la prueba de cuán diferente es el efecto del tratamiento del efecto del error en si que yo tengo en mi sistema de experimentación.</p>	<p>-Nos basamos en la bibliografía (el criterio.)de autoridad: "tiene que ser así y se tiene que hacer así"</p> <p>-(...)sabemos que en otras zonas pasa esto. Pero...con este ambiente diferente....</p>
II	<p>-Durante la formación...se busca siempre que las cosas den, que los resultados sean favorables. Cuando uno empieza a trabajar (se da cuenta) que la mayoría de las veces da negativo y que tiene que empezar a buscar por otro lado.</p>	<p>-(...)tener la exactitud total es imposible, pero queremos llegar y llegar, ...acercarnos cada vez más.</p> <p>-(...)por lo general se trabaja siempre con probabilidades lo más altas posibles hacia los niveles de significación.</p>	<p>- (...)nuestros objetivos son tratar de simular o de tener lo más cercano a la realidad natural.</p> <p>-(...)tratamos de recrear cada una de las variables...de acercarnos cada vez más.</p>
III		<p>-(...)trabajamos en algunas instancias con métodos cuantitativos estadísticos...se trabajó mucho en Paleontología (con muestras de restos)</p>	<p>-El tratamiento del tema tan importante como es el cambio social, que eso rige nuestro marco teórico al nivel de búsqueda de datos.</p>
IV	<p>-(...)lo que en ciencias naturales son los datos de la experiencia, en el discurso son los "índices textuales" ... (esto) garantiza que la interpretación no sea subjetiva.</p> <p>-Trato de ser lo más objetiva posible, siempre una parte de una descripción minuciosa, disancada de prejuicios (...).aunque toda mirada es prejuiciosa.</p>		<p>-(...)los discursos o la lengua no es algo ahistórico, sino que tienen la huella de esas circunstancias históricas.</p>

V				-Acá lo que está jugando en contra son las condiciones, que hay un montón de variables que vos no podés controlar.
VI	-(...)un trabajo empírico bastante serio, bastante riguroso			-(...) un mayor cuidado (en el tema) del manejo de los datos y las fuentes (...) confrontar cada lectura con fuentes diversas
VII	-Cuando uno tiene una duda, repite. -Si el investigador no es confiable, el resultado puede ser cualquier cosa.	-No es: "cinco", "te lo juro por Dios, cinco" porque lo medí, y sé que lo medí bien. Yo creo que lo medí bien, creo que la máquina anduvo bien, creo que mi muestra es significativa. Creo. Pero no es así. Puedo aceptar que es más o menos, que está lo mejor hecho, que el equipo anda lo mejor posible y que tengo un número suficientemente grande de muestras como para que no sea una cosa al azar		-(...)Inormalmente no podemos asegurar que es el vaor porque hay muchos factores que...no aleatorios, pero que exigirían un gran número de muestras en todos los ensayos. Entonces claro, hay que tratar de tomar ese dato con criterio como para decir hasta donde vale.

CUADRO Nº 4. OBSERVACIONES CRITICAS

INV.	INFORMES	OTRAS OBSERVACIONES
I	-Presento para conseguir recursos en Inta y cuando escribo el proyecto me dicen "esto es muy básico". Y el mismo proyecto presentado al Conicet me dicen: "Esto es muy aplicado" (...). Entonces me di cuenta que tenía que presentarlo con toquetitos	En la facultad (...) una vez que pasaron las materias básicas me di cuenta que no era lo que estaba buscando, era mucha una carrera muy difícil pero basada no en el razonamiento y la integración de conceptos sino en la memoria. Era mucha receta (...)
II		Y, en esos problemas depende de cada uno. Creo (...) lo que nosotros tomamos era dependiendo de qué es lo que aportaban los resultados. Como eran quizás los primeros resultados primero fuimos muy exigentes. Pero después nos dimos cuenta que esos niveles de exigencia no los usaba nadie, entonces nos fuimos guiando, nos fuimos formando, en base a lo que hacían los de afuera. Entonces empezamos a usar los niveles de significación que usaban ellos.
III	-Los informes que yo estoy haciendo en este momento son los que me pide la Universidad, y que vienen en un esquema y en una fecha anual que no depende de nosotros.	-Se ha generalizado mucho, por ejemplo en Arqueología siendo una disciplina muy nueva en Argentina (...). lo que estamos construyendo ahora es siempre muy novedoso y nos estamos moviendo con modelos de otros países donde ha madurado un poco más, donde se ha instalado desde el S. XIX, donde ha habido tradición teórica, tradiciones académicas muy fuertes y bajar esos modelos acá no siempre se corrobora con modalidades del pasado. -Creo que es terrible pensar que uno porque modificó la hipótesis le salió mal el trabajo, creo que eso no va. No creo realmente que la experiencia histórica, sobre todo de lapsos temporales tan grandes como los que nosotros trabajamos, sea similar a otros espacios, que podemos proyectar a otros espacios. Creo que hay que investigar realmente las cuestiones regionales, y una vez que tengamos referencias importantes bien trabajadas, ahí sí se puede generalizar.
IV	...y uno trata de entrar a los formularios, de justificar el valor de mercado de lo suyo, no tiene mucho pero... bueno... A veces (los formularios) están hechos para las (ciencias) duras. Es decir, qué impacto tiene eso?... qué impacto tienen determinados problemas culturales? Habría que aliviarle la jerga dura o pensar de otra manera, es decir, qué sentido tiene estar reflexionando sobre el ser, el lenguaje y la cultura, en términos de mercado, de transferencia directa. Creo que hay que cambiar los términos porque si no (el proyecto) parece muy forzado. Por eso a mí me cuesta: hipótesis? por eso por el lado apreciativo más que conclusivo. Objetivos? siempre me cuesta, pongo por ejemplo objetivos teóricos, estudiar tal cosa, estudiar tal otra, objetivos prácticos, elaboración de tesis, pero más no podemos...	-Uno tiene que dar cuenta del avance de alguna manera, es decir, habrá que cambiar el lenguaje pero tiene que ser capaz de formalizar resultados obtenidos (...). he tenido discusiones con colegas de las sociales porque, ellos nada, porque siempre hacen lo mismo y, es decir, no pueden dar cuenta en un informe, más o menos con una lectura universal... eso me da miedo.
V		Sí, pero como nosotros somos pocos, en el recorte de subsidios nos hicieron un recorte bárbaro y no, lo que tenemos lo precisamos para trabajar, digamos, para el operativo del grupo
VI	-Creo que uno tiene que mostrar su astucia para cumplir (...) Una cosa es el procesar de investigación y otra cosa las exigencias formales. Cuando tengo que presentar un proyecto para Conicet lo armo con las exigencias que me piden ellos. (...) con ciertos paradigmas dominantes en la evaluación no me voy a tirar en contra (...) eso va también de donde lo evalúan a uno no?	Saltar un poco la línea, (...) de alguna manera hablar de una marginalidad creadora, no? que los que están produciendo cosas nuevas son los que saltan esa línea, los que están en los márgenes de su disciplina
VII		...muchas veces hay cosas que las tenemos que tirar (...) no es publicable; uno no puede decir "yo pensé que iba a ser tal cosa y me dió tal otra y es malo el resultado. Uno tiene que ser siempre exitista. -Si el investigador no es confiable el resultado puede ser cualquiera. No por que sea torpe sino porque no es riguroso consigo mismo. (...) le estaba dando lo mismo que a nosotros pero publicó el pedacito de foto que le justificaba la teoría, que era cierta pero a otro nivel.